

“ОҚ КАПТАРЛАР” ТАҲЛИЛИ

Тоипова Аида Муратовна

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти,
катта ўқиувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799396>

Аннотация: Тезисда Нурали Қобулнинг “Оқ каптарлар” ҳикояси мисолида инсон ва табиат муносабатининг теран илдизлари борлиги очиб берилган. Муаллиф Раҳимберди касаллигини таъкидлар экан унинг оқ каптарлар устидан чиқарган ҳукмини қоралайди.

Калит сўз ва иборалар: ҳикоя, ровий-персонаж, образ, бадий ғоя, табиатга меҳр, табиат ва инсон яхлитлиги.

Маълумки, бадий адабиёт инсон руҳиятида ташқи борлиқдан, аниқроғи, табиатдан таъсирланиш маҳсули сифатида юзага келади. “Табиатни инсон руҳи билан фикр қилдириш, уни одам тили билан “гапиртириш” ва шу билан бирга бу воситаларни ўқувчини ишонтирадиган юксак бадий даражага кўтариш, шубҳасиз, катта санъаткорликдир” [1,61]. Шу маънода Нурали Қобул ўз асарларида бутун табиатни ёки унинг бир қисмини, ёки бирор детални персонажлар ботиний оламини ифодаловчи етакчи унсур сифатида қўллайди. Масалан, “Оқ каптарлар” ҳикоясида ёзувчи учта бекорчихўжаларнинг қимор ўйнаб, охирида каптар гўшtidан таом пиширмоқчи бўлганликлари ҳақидаги воқеа баён қилинади [2,14-23].

Оқ каптар халқимиз тушунчаси бўйича тинчлик-тотувлик, фаровонлик, бахтлик ҳаётни билдиради. Бу ерда ёзувчи инсоннинг имони бутунлиги ҳақидаги ғояни илгари суради. Бунинг учун Хисрав Дехлавийнинг “Ақалли бир мушукка бўлсанг меҳрибон, Демак саломатдир сендаги имон” деган байтини эпиграф сифатида келтиради. Эпиграфда имон саломат бўлиши шартлиги таъкидланган.

Ҳикоя бошида ровий-персонаж ўз тилидан бу воқеани Маманазар муаллимдан бир сўм олганлиги ва бунинг учун ундан эски бир сўмли купюра олганлигини эътироф этади. Сўнгра қиш кунлари уйда шифтга қараб ётадиган, юролмайдиган ҳамқишлоғи Раҳимбердиникига келган Маманазар, Қаҳҳор ва ровийнинг бекорчиликдан карта ўйнаши ҳақидаги воқеа баён қилинади. Шу ерда айтиш керакки, ёзувчи воқеа кечадиган жой ва унинг эгасининг вазиятини ҳам таърифлайди. Раҳимберди кекса онаси билан бирга яшаши, қачонлардир қўлтиқ таёқда қишлоқ кутубхонасига қатнаб ишлагани, узоқ қишлоқдан келин туширишгани ва маълум муддат бахтли яшагани, аммо Раҳимберди бутунлай шол бўлиб қолгач, хотини ҳам ташлаб кетгани, энди ҳамқишлоқлари унга насиҳат қилишлари, лекин ҳеч ким узоқ шаҳардаги докторларга олиб бориб даволамаслигини таъкидлайди. Беморга ачинади.

– Шартингни айт, ютқазган нима қилади, – гапга аралашди телпагини пешонасига бостириб кийиб олган Маманазар муаллим.

– Қайси томон ютқазса, бири бориб Мушукжардан каптар отиб келиб, қовурдоқ қилиб беради. Шериги ароқ олиб келади, – деди Раҳимберди дона-дона қилиб. Шартга рози бўлишди [2,16].

Шу ерда зийрак ўқувчида Раҳимбердида имон бутунмиди, деган ҳақли савол туғилади. Диалогдан маълум бўляптики, оқ каптарга ҳукми Раҳимберди чиқарган. Қолганлар уларга қўшилган. Диққат қилинса, ўзи ҳам каптардек жони билан шол бўлиб ётган одамда шунча ёвузлик қаердан пайдо бўлгани, нима учун одамлар уни даволатгани олиб

боришмаслиги, хотини ташлаб кетгани ҳақидаги саволларга жавоб бордек туюлади. Бундан ташқари персонажнинг исмига ҳам диққат қилинса, Раҳимберди исми бекорга қўйилмагани ҳам ойдинлашади. Чунки узоқ вақт фарзанд ёки ўғил фарзанд кўрмаган одамлар, умидларини узибқўйишган патда кутилмаганб фарзанд кўришса, унга Раҳимберди, яъни барчага меҳр улашувчи Яратган раҳим қилиб берди, деганмаънода шундай исм қўйишади.

Аслида Маманазар ва Қаҳҳор ҳар куни унинг уйига гурунглашиб ўтириш учун кирар, Раҳимбердининг ҳам вақтини чоғ қилишга тиришишарди. Нима бўлдию Маманазар ва Қаҳҳор картада ютқазиб қўйишди, шарт бўйича ютказганлар Мушукжардаги оқ каптарларни тутиб келиб, қовуриб бериши шарт эди. Лекин ровий-персонаж аралашуви билан Маманазар эски оҳилхонадаги мусичаларни отиб, дарёдаги музни тешиб, шу ерда патидан тозалаб, ювиб, кеч тушганда кириб келишади.

Ҳикоя сўнгида эса қўйидаги пейзажни келтиради: “Эрталаб қўй-эчкиларимизни қишлоқ подасига қўшиш учун Галахирмонжой далаларига ҳайдаб чиқдим.Атроф оппоқ.Қорини шамол учириб кетган чўққиларнинг учи ва арчалар қорайиб кўринарди. Галахирмонжонга туташ Мушукжардан бир гала оқ каптарлар самога кўтарилди. Юрагим орзиқиб кетди. Осмон оппоқ ва беғуборлиги учун уларни пайқаш қийин эди. Кўз олимдан кечаги беозор мусичалар бир-бир ўтди» [2, 22-23]. Ёзувчи келтирган ушбу пейзажорыали бизровий-персонажнинг покиза қалби, табиатга ошнолиги, беғубор осмон каби пок хаёли ва ниятларини англаймиз. Аслида бадий асарнинг моҳияти ана шу парчада намоён бўлган. Ундан кейин келтирилган ровийнинг монологи эса унинг эпик кечинмалари,каптарларга бўлган муҳаббатининг исботи ўлароқ эътироф этилади: “Ичимдан тўлиб топишб нидо келарди:Оқ каптарлар! Оқ каптаржонларим! Самони тўлдириб учаётган оқ каптарлар! Мен сизни жуда севаман! Сиздан ўтиниб сўрайман! Сизлар учун қурбон бўлган беғуноҳ мусичаларни унутманг!” [2,23]

Ровийнинг ики монологи сифатида келтирилган ушбу нуқт парчасида боланинг табиатга меҳри,қалбидаги самимийлик, каптарлар парвозидан қувонч ва мусичалар ўлимидан ғашлик борлигини англай мумкин.Зеро, каптарларга бу парвозни тортиқ этиш учун нималар қилган,қандай жасоратли юришни амалга оширганини бола яхши англари эди. Кураш эса қурбонларсиз бўлмайди.

Нурали Қобул инсон ва табиат муносабати ўзаро боғлиқ эканлигини теран англаган ҳамда Раҳимберди ва каптарлар муносабатини, Раҳимберди фожеасини бадий-эстетик жиҳатдан теран англайди. Натижада қисқа сюжетли ҳикояда катта муаммони бадий акс эттира олган.

Мулоҳазалардан аён бўлмоқдлаки, атоқли ёзувчи Нурали Қобулнинг ўзбек адабиётида ўз ўрнига эга. Унинг биз таҳлил этган ҳикояларида бадий мазмун ва шакл бирлиги юксак савияда намоён бўлган. Айниқса, “Оқ каптарлар” номли ҳикоясида инсон бошига тушган кулфат, бахтсизлик аввало, ўзининг табиат ва атроф борлиққа бўлган муносабати маҳсули эканлиги ҳақидаги фикр илгари сурилган.

References:

1. Алимухаммедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир / Ўзбек адабий танқиди тарихи: антология. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи Б.Каримов. – Тошкент: Турон-Иқбол, 2011. – Б.51-64.
2. Қобул, Нурали.Оқ каптарлар: Ҳикоялар. Қиссалар.Эссе. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 256 б.